

FOR-ALIMENTA

RAPPORT TECHNIQUE

"Énergie des Pyrénées : Conception de recettes aragonaises pour optimiser la performance et la récupération des coureurs de montagne"

Auteurs:

Malena SIMÓN CERDÁN – *Diététicienne-Nutritionniste – Origen Fit Studio*

Iva MARQUES LOPES - *Universidad de Zaragoza*

Carlos ZABALA ARRUEBO - *Personnel de recherche du projet FOR-Alimenta- Universidad de Zaragoza*

Montserrat MARTÍNEZ PINEDA - *Universidad de Zaragoza*

Marta FAJÓ PASCUAL - *Universidad de Zaragoza*

Le Project FOR-Alimenta a été cofinancé a 65% par l'Union européenne dans le cadre du programme Interreg VI-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2021-2027). L'objectif du POCTEFA est de renforcer l'intégration économique et sociale de la zone frontalière Espagne-France-Andorre.

DOI : [10.5281/zenodo.17057890](https://doi.org/10.5281/zenodo.17057890)

SOMMAIRE :

1. Introduction.....	5
1.1 Le concept de Trail de Montagne	5
1.2 Besoins nutritionnels, énergétiques et d'hydratation du trail en montagne ou des sport de course en montagne en général.	6
1.3 Impact de l'altitude et du climat sur la nutrition.	8
1.4 Compétition spécifique et phases d'alimentation.....	8
1.5 L'alimentation en trail de montagne: considérations et avantages des aliments locaux.....	9
1.6 Produits alimentaires locaux et sports de montagne.	10
1.7 Caractéristiques du livre de recettes traditionnelles aragonaises basées sur la rareté et les produits du terroir.	11
2. Intérêt du travail.....	12
2.1 Récupération des recettes traditionnelles	12
2.2 Allier sport et tradition gastronomique	12
2.3 Avantages socioculturels et environnementaux	13
2.4 Impact sur la communauté sportive et l'alimentation saine	13
2.5 Une approche multidimensionnelle.....	14
3. Objectifs du travail.....	15
4. Méthodologie.....	15
4.1 Diagramme.....	16
4.2 Recettes culinaires.....	16
4.3 Menus quotidiens adaptés à la performance sportive de la course en montagne.....	18
4.4 Résumé nutritionnel adapté aux graphiques	20
5. Limites du travail.....	21
6. Points forts	22
7. Lignes de travail futures	23
8. Conclusions	24
9. Références bibliographiques.....	25
<i>ANNEXE 1. CALIBRATION RECETTES SUGGÉRÉES PRÉCHARQUEMENT</i>	<i>28</i>
<i>ANNEXE 2. CALIBRAGE DES RECETTES INTRA-EFFORT PROPOSÉES.....</i>	<i>37</i>
<i>ANNEXE 3. CALIBRAGE DES RECETTES POST CARGA PROPOSÉES</i>	<i>40</i>

Résumé

Le présent rapport se concentre sur la sélection et l'adaptation de six recettes nutritionnellement adaptées aux athlètes pratiquant le trail en montagne dans les Pyrénées, afin de répondre aux besoins énergétiques, de récupération musculaire et d'hydratation exigés par ce sport de haute résistance en milieu montagneux. Ce travail s'appuie sur les objectifs d'éducation et de formation continue des professionnels visés par le projet FOR-Alimenta, qui allie gastronomie, santé et performance sportive, tout en soutenant l'économie et le patrimoine culinaire local.

Les recettes ont été adaptées aux trois phases clés de la performance sportive : pré-effort, effort et post-effort/récupération, en intégrant des aliments locaux d'Aragon qui se distinguent tant par leur valeur nutritive que par leur durabilité et leur signification culturelle. Des recettes à base d'ingrédients aragonais ont été incluses, tels que : le riz Brazal, la truite des Pyrénées, les amandes d'Aragon, le safran de Jiloca et la bourrache, qui ont été sélectionnés pour leurs propriétés nutritionnelles et énergétiques. Les recettes adaptées étaient les suivantes : soupe à l'ail avec du pain et des œufs pochés, pommes de terre à la poêle, riz au lait, salade tiède de bourrache et de pommes de terre avec des œufs et du jambon de Teruel, poulet au chilindrón, porridge d'avoine avec des pêches de Calanda et des amandes.

À partir de ces recettes adaptées, des menus quotidiens ont été élaborés en fonction des caractéristiques nutritionnelles du Trail, tant pour la veille que pour l'après-course, en incluant les recettes adaptées dans certains des repas de la journée.

Ce travail souligne l'importance d'utiliser des ingrédients régionaux dans la nutrition sportive, non seulement pour leurs bienfaits physiologiques directs, mais aussi pour leur capacité à promouvoir une alimentation durable et culturellement significative. Ainsi, le rapport met en évidence comment un régime alimentaire adapté aux particularités de l'environnement montagneux peut optimiser les performances et la récupération des athlètes, tout en renforçant l'identité culturelle et en soutenant la durabilité au niveau local.

1. Introduction

1.1 Le concept de Trail de Montagne

Le trail de montagne est une discipline sportive d'endurance qui consiste à courir sur des sentiers naturels, généralement en haute montagne et sur des terrains très accidentés, ce qui ajoute un niveau d'exigence physique et mentale nettement supérieur à celui des courses urbaines. Ce type d'épreuve se caractérise par des terrains irréguliers, des pentes abruptes et des changements constants d'altitude et de conditions météorologiques, autant de facteurs qui contribuent à la complexité de l'activité et augmentent considérablement l'usure physique de l'athlète (Martínez & Navarro, 2019).

Au niveau international, le trail a gagné en popularité au cours de la dernière décennie, à tel point que l'Association internationale de trail running (ITRA) régleme officiellement les épreuves et définit des normes sur le classement de ses parcours en fonction de la distance et du dénivelé (ITRA, 2021). Ces épreuves peuvent aller de courtes distances de kilomètre vertical (KV) à des ultra-marathons de plus de 100 km, les catégories étant divisées en Trail court, moyen, long et Ultra Trail. Chacune d'entre elles exige des stratégies d'entraînement et de nutrition différentes pour relever le défi physique et technique que représente la course en montagne.

L'un des aspects les plus difficiles du trail en montagne est la variabilité constante du terrain. Contrairement à l'asphalte, où l'impact sur les articulations est prévisible, en trail, les coureurs doivent faire face à des surfaces rocheuses, boueuses, couvertes de racines, de neige ou même de glace, en fonction de l'altitude et des conditions météorologiques. Cela les oblige à développer une grande capacité d'adaptation et une technique de course efficace afin de minimiser le risque de blessures pour chaque compétition.

Le dénivelé cumulé est un autre facteur déterminant dans la difficulté de ces épreuves. Les coureurs doivent non seulement gérer l'effort pendant les ascensions prolongées, qui peuvent dépasser 1 000 mètres en une seule montée, mais ils doivent également maîtriser les descentes techniques, où le contrôle du corps et la stabilité jouent un rôle clé pour éviter les chutes et les blessures musculaires.

De plus, les conditions météorologiques en montagne peuvent changer brusquement, affectant à la fois la température, la visibilité et les conditions du terrain. Au cours d'une même épreuve, un coureur peut être confronté à des températures négatives au sommet et à une chaleur extrême dans les vallées, ce qui implique une bonne planification de l'équipement, de l'hydratation et de la nutrition pour maintenir ses performances.

Dans le cas du Trail dans les Pyrénées aragonaises, les parcours se déroulent en haute montagne, atteignant des altitudes de 3 000 m et avec des dénivelés de près de 9 000 mètres, des conditions qui impliquent une dépense énergétique plus importante et une adaptation continue de l'athlète (Varela, s. f.,

Mujika & Padilla, 2001). Ce type de terrain exige des athlètes un haut niveau d'endurance, ainsi qu'une préparation physique et nutritionnelle spécifique pour maintenir des performances optimales tout au long de l'épreuve. La combinaison de l'hypoxie, des basses températures et des efforts prolongés nécessite des stratégies précises en matière d'alimentation et d'hydratation afin d'éviter la fatigue et d'optimiser la récupération.

Une autre caractéristique fondamentale du trail est son caractère autonome. Contrairement aux courses urbaines, où les points de ravitaillement sont fréquents, dans de nombreuses compétitions en montagne, les coureurs doivent emporter leur propre réserve d'eau et de nourriture, ainsi que le matériel de sécurité obligatoire, tel qu'un coupe-vent, une couverture thermique ou une lampe frontale, selon les règles de chaque épreuve. Cela implique une bonne planification du poids et du volume de l'équipement afin d'équilibrer l'autonomie et l'efficacité pendant la course.

En définitive, le trail de montagne est une discipline qui combine endurance, technique, stratégie et connexion profonde avec la nature. Sa popularité croissante est due autant au défi physique et mental qu'il représente qu'à l'expérience unique de parcourir les paysages spectaculaires des Pyrénées aragonaises, où chaque itinéraire et chaque épreuve constituent un défi différent en fonction des caractéristiques de l'environnement et de la préparation de l'athlète.

1.2 Besoins nutritionnels, énergétiques et d'hydratation du trail en montagne ou des sport de course en montagne en général.

La dépense énergétique dans les sports d'endurance tels que le trail peut varier considérablement en fonction de divers facteurs tels que l'intensité de l'effort, le dénivelé cumulé et la durée de l'activité. En général, les athlètes de trail peuvent avoir besoin de 3 000 à 6 000 kcal par jour pour maintenir un niveau de performance adéquat, avec un apport alimentaire principalement basé sur les glucides (50 à 70 %), suivis des lipides et des protéines en proportions moindres (Stellingwerff et al., 2019).

L'altitude et le climat ont une influence directe sur le métabolisme énergétique du coureur. L'hypoxie peut augmenter la dépendance aux glucides comme principale source d'énergie, tandis qu'un besoin accru en fer et en antioxydants a également été observé en raison de l'augmentation du stress oxydatif généré par l'effort dans des environnements à faible pression partielle d'oxygène (Koivisto et al., 2018). De plus, la réduction de la pression atmosphérique diminue la disponibilité de l'oxygène, ce qui oblige l'organisme à recourir à des voies métaboliques plus efficaces et augmente la production d'espèces réactives de l'oxygène (ERO), ce qui peut affecter les performances et accélérer la fatigue musculaire (Trent et al., 2019).

Les sports de montagne présentent une exigence métabolique complexe, car ils impliquent des efforts prolongés qui peuvent durer plusieurs heures, voire plusieurs jours dans le cas des épreuves d'ultra-trail. L'oxydation des graisses devient un mécanisme fondamental lors d'efforts prolongés et d'intensité modérée,

permettant de préserver les réserves de glycogène et de maintenir un rendement stable (Stellingwerff et al., 2019). Il a été démontré qu'à haute altitude, le métabolisme basal peut augmenter jusqu'à 15-20 %, ce qui entraîne une augmentation des besoins énergétiques et la nécessité d'un apport calorique adéquat (Sanz-Quinto et al., 2019).

Au niveau protéique, le catabolisme musculaire est un risque latent dans les activités d'endurance prolongée, surtout lorsque le déficit énergétique persiste pendant plusieurs jours. Un apport protéique compris entre 1,6 et 2,4 g/kg de poids corporel peut être intéressant pour minimiser la dégradation musculaire et améliorer la récupération en période de déficit prolongé (Beis et al., 2022). De même, la consommation d'acides aminés essentiels, en particulier la leucine, s'est avérée stimuler la synthèse protéique et réduire les lésions musculaires post-exercice, en particulier dans des conditions d'hypoxie (Stellingwerff et al., 2019), ce qui rend leur introduction dans les apports post-exercice intéressante.

D'autre part, il a été observé qu'à des altitudes supérieures à 2 000 mètres, les athlètes peuvent souffrir d'une perte d'appétit, qui s'ajoute à la diminution provoquée par la forte intensité à certains moments, ce qui peut entraîner un apport insuffisant en calories, en nutriments essentiels ou en glucides pendant la course. La diminution de la consommation énergétique peut avoir un impact négatif sur la récupération et la capacité d'adaptation à l'environnement de haute montagne (Trent et al., 2019). Une étude menée sur des coureurs de montagne a démontré qu'un déficit énergétique prolongé en altitude peut compromettre le système immunitaire, augmentant la susceptibilité aux infections respiratoires et réduisant la capacité de récupération musculaire (Stellingwerff et al., 2019). À cet égard, il est recommandé de fractionner l'apport alimentaire en plusieurs repas tout au long de la journée et de privilégier les sources d'énergie denses telles que les fruits secs, les huiles saines et les glucides complexes à absorption soutenue, lorsqu'une exposition prolongée à l'altitude est prévue, comme lors d'un entraînement en altitude ou d'expéditions de longue durée.

Le rôle des antioxydants dans l'alimentation des coureurs de montagne est un autre aspect fondamental à prendre en compte. Une exposition prolongée à l'hypoxie entraîne une augmentation du stress oxydatif, ce qui peut compromettre la fonction musculaire et les performances sportives. Selon des études récentes, la meilleure stratégie pour lutter contre ce phénomène n'est pas l'utilisation de compléments alimentaires isolés à base d'antioxydants, mais la consommation d'aliments riches en composés bioactifs tels que la vitamine C, la vitamine E et les polyphénols présents dans les fruits et légumes aux couleurs vives (Koivisto et al., 2018). De même, il a été observé que la consommation d'antioxydants naturels provenant d'aliments complets, tels que les fruits rouges et les fruits secs, a un impact positif sur la réduction des dommages oxydatifs sans interférer avec les adaptations physiologiques à l'entraînement en altitude (Sanz-Quinto et al., 2019).

L'hydratation est un facteur clé dans le trail de montagne en raison des pertes importantes de liquides par la transpiration et la respiration, en particulier à haute altitude. Il est recommandé de consommer entre 400 et 800 ml de liquide par heure d'exercice, en fonction du taux de transpiration et de la température ambiante (Maughan et al., 2018). La déshydratation peut affecter de manière significative la capacité thermorégulatrice de l'organisme et réduire le volume plasmatique, ce qui compromet l'oxygénation des tissus et les performances en altitude. Des études ont montré qu'une perte de 2 % du poids corporel due à la déshydratation peut réduire les performances aérobiques jusqu'à 10 %, ce qui souligne l'importance d'une stratégie d'hydratation adéquate dans les sports de montagne (Trent et al., 2019). En outre, il est essentiel de reconstituer les électrolytes, en particulier le sodium, le potassium et le magnésium, afin de prévenir les crampes musculaires et d'améliorer l'absorption d'eau par l'organisme.

1.3 Impact de l'altitude et du climat sur la nutrition.

L'exposition à l'altitude, courante dans des sports tels que le trail running dans les Pyrénées aragonaises, provoque des changements physiologiques qui affectent directement les besoins nutritionnels. L'hypoxie réduit la capacité aérobie, ce qui augmente l'utilisation des glucides comme combustible principal. De plus, la perte d'appétit associée à l'altitude peut compromettre l'apport calorique, augmentant ainsi le risque de déficits énergétiques (Butterfield et al., 2020) ou de baisse des performances.

D'autre part, les conditions climatiques extrêmes (froid intense ou chaleur excessive) modifient également les besoins en liquides et en électrolytes. L'hydratation est un aspect essentiel dans les sports de montagne, car les pertes d'eau par la transpiration, la respiration et l'urine peuvent entraîner une déshydratation, affectant les performances physiques et cognitives. C'est pourquoi une supplémentation en sodium, potassium et magnésium est essentielle lors d'efforts prolongés (Casa et al., 2019).

1.4 Compétition spécifique et phases d'alimentation

Le présent travail porte sur une épreuve de moyenne distance, plus précisément 25 kilomètres et 1 500 mètres de dénivelé positif, une distance considérable qui se classe dans la catégorie « Trail court » selon l'ITRA, mais qui nécessite néanmoins une stratégie nutritionnelle adaptée. Dans ces épreuves, l'objectif est que l'athlète conserve son énergie, en préservant le glycogène musculaire et en évitant l'épuisement musculaire et la déshydratation (Bescós et al., 2012). Pour y parvenir, il est recommandé de planifier l'alimentation en trois phases clés : pré-charge, intra-effort et post-charge ou récupération.

- ⇒ **Pré-charge:** Pendant la phase de pré-charge, l'objectif est de maximiser les réserves de glycogène musculaire et hépatique, essentielles pour maintenir les performances tout au long de l'épreuve. Pour cela, il est recommandé d'adopter une alimentation riche en glucides complexes non complets, pauvre en graisses et modérée en protéines, qui permet une digestion rapide et efficace (Burke et al., 2011). Cette phase dure 24 à 48 heures avant la compétition. Il ne faut pas confondre cette phase avec l'apport alimentaire avant la compétition, appelé « apport pré-effort », qui présente des caractéristiques différentes, car ce dernier privilégie les glucides simples et les sucres, tout en réduisant au maximum les protéines, les graisses ou les fibres.
- ⇒ **Intra-effort:** Pendant l'effort, le corps est confronté à une dépense énergétique continue et à une perte de liquides et d'électrolytes, ce qui peut entraîner une hypoglycémie et une fatigue prématurée s'ils ne sont pas correctement remplacés. La consommation de glucides faciles à digérer, associés à des électrolytes, est essentielle pour retarder la fatigue et maintenir les performances (Jentjens & Jeukendrup, 2003). Fixer un objectif de consommation de glucides par heure sera fondamental pour l'organisation de l'alimentation et de l'hydratation du sportif.
- ⇒ **Post-charge/Récupération:** La phase de récupération est cruciale pour la réparation des tissus musculaires et la reconstitution du glycogène. À ce stade, il est important d'inclure des aliments riches en protéines et en glucides à indice glycémique élevé, ainsi que des micronutriments antioxydants qui aident à réduire les dommages oxydatifs causés par un effort prolongé (Phillips, 2014). Cela revêt une importance particulière dans les compétitions qui combinent deux disciplines sur deux jours consécutifs, ce qui est très courant dans le trail (par exemple, ceux qui participent à une course de montagne le samedi et à un marathon le dimanche).

1.5 L'alimentation en trail de montagne: considérations et avantages des aliments locaux

La nutrition dans les sports de montagne, tels que le trail running, l'escalade et l'alpinisme, joue un rôle essentiel dans l'optimisation des performances physiques et cognitives, ainsi que dans la récupération musculaire et la prévention des blessures. Ces disciplines, caractérisées par des terrains accidentés, des efforts continus et des altitudes élevées, présentent une forte demande énergétique qui nécessite une planification alimentaire adéquate pour faire face aux complexités de l'environnement et aux exigences physiques (Stellingwerff et al., 2019).

Les sportifs de montagne sont confrontés à des défis uniques qui combinent des facteurs physiologiques, tels que l'usure musculaire et la nécessité de rester concentré, avec des conditions externes, telles que les conditions climatiques extrêmes et la durée prolongée des activités. Ces particularités

renforcent l'importance d'une alimentation équilibrée qui intègre à la fois des macronutriments et des micronutriments, garantissant une réponse efficace aux exigences d'endurance, de force et de récupération (Thomas et al., 2016).

La réussite dans ces disciplines dépend en grande partie d'une stratégie nutritionnelle qui permette de soutenir l'effort pendant de longues périodes et facilite une récupération efficace après l'activité. Les glucides constituent la principale source d'énergie dans les exercices de haute intensité, tandis que les graisses et les protéines contribuent respectivement à l'énergie soutenue dans les efforts prolongés et à la régénération des tissus. De même, les micronutriments, tels que les vitamines antioxydantes et les minéraux essentiels, jouent un rôle crucial dans la réduction des dommages oxydatifs et le maintien des fonctions physiologiques clés pendant l'activité physique.

Dans ce contexte, l'alimentation devient un pilier déterminant non seulement pour prévenir la fatigue et les blessures, mais aussi pour maximiser les performances dans des conditions difficiles. Adapter la nutrition aux spécificités des sports de montagne permet non seulement d'améliorer les capacités de l'athlète, mais reflète également l'importance d'une approche holistique combinant science, expérience et respect des exigences uniques de l'environnement naturel.

1.6 Produits alimentaires locaux et sports de montagne.

L'utilisation d'aliments locaux, comme ceux que l'on trouve en Aragon, apporte non seulement des bienfaits nutritionnels, mais favorise également la durabilité et permet une adaptation culturelle et émotionnelle au régime alimentaire du sportif. Des ingrédients tels que la pêche de Calanda, le riz Brazal, l'huile d'olive Bajo Aragón et le jambon de Teruel sont des exemples d'aliments riches en nutriments essentiels qui peuvent être intégrés dans des stratégies nutritionnelles spécifiques aux sports de montagne. Les ingrédients typiques d'Aragon offrent des nutriments idéaux pour couvrir les besoins d'un athlète de trail : la truite de rivière est une source riche en protéines et en acides gras oméga-3, tandis que les amandes d'Aragon et le jambon de Teruel fournissent des graisses saines, des protéines et des minéraux essentiels tels que le magnésium et le potassium, fondamentaux pour la contraction musculaire et la récupération (Mataix & García, 2002). De plus, des aliments tels que la bourrache et le safran du Jiloca, ou la récolte de plantes aromatiques comme le romarin ou le thym présents dans certaines régions d'Aragon, se distinguent par leur teneur en antioxydants qui, dans le cadre d'un régime alimentaire sain, contribuent à réduire les dommages oxydatifs et le stress musculaire, problèmes courants chez les athlètes de haut niveau (García-Ruiz et al., 2020). Ces aliments ont donc non seulement une fonction nutritionnelle, mais, comme ils sont produits localement, leur utilisation favorise la durabilité et renforce le lien entre la culture alimentaire et la santé sportive (Medina & Pérez, 2018).

1.7 Caractéristiques du livre de recettes traditionnelles aragonaises basées sur la rareté et les produits du terroir.

Le livre de recettes traditionnelle aragonaise est profondément ancrée dans les caractéristiques socio-économiques et historiques de la région. L'Aragon, communauté autonome au climat continental extrême et à la géographie variée qui s'étend des Pyrénées à la vallée de l'Èbre, a développé une cuisine basée sur la rareté et l'utilisation des produits locaux. Cette approche a donné naissance à une gastronomie austère, mais riche en identité, où les ingrédients issus de l'agriculture et de l'élevage traditionnels jouent un rôle central.

La cuisine aragonaise se caractérise par sa capacité à s'adapter aux contraintes imposées par l'environnement et l'économie rurale. Selon des études anthropologiques, le régime alimentaire traditionnel en Aragon au cours des siècles passés était basé sur des aliments facilement disponibles, tels que les céréales, les légumineuses, les légumes et les produits de saison, tandis que les aliments d'origine animale étaient un luxe réservé aux occasions spéciales (Blasco et al., 2018). Ce modèle alimentaire reflète un équilibre entre durabilité et créativité culinaire, qui se traduit par des plats tels que les migas de pastor, les gachas ou la soupe à l'ail, symboles de la capacité à maximiser les ressources disponibles.

D'un point de vue historique, la cuisine aragonaise a été profondément influencée par l'agriculture locale. Par exemple, les terres fertiles de la vallée de l'Èbre ont favorisé la culture de produits emblématiques tels que la pêche de Calanda, le riz Brazal et l'oignon de Fuentes de Ebro, tandis que les zones montagneuses ont fourni des aliments tels que l'agneau de lait et les truffes (García-González et al., 2021). Ces ingrédients, en plus d'être à la base de l'alimentation quotidienne, ont contribué à la préservation d'un patrimoine culinaire qui reflète la diversité écologique et culturelle de l'Aragon.

En termes de technique culinaire, la cuisine aragonaise utilise des procédés simples, tels que le rôtissage, la cuisson lente et le mijotage, qui permettent de mettre en valeur la saveur naturelle des ingrédients. Des études récentes sur l'évolution de la cuisine dans le nord-est de l'Espagne soulignent que la simplicité et le caractère rustique de la gastronomie aragonaise reflètent une tradition marquée par l'autosuffisance et le respect des cycles agricoles et d'élevage (Martínez-Almela et al., 2020).

En ce sens, la cuisine traditionnelle aragonaise ne représente pas seulement un mode de vie adapté aux contraintes de l'environnement, mais constitue également un modèle d'alimentation durable et équilibrée, capable d'inspirer des pratiques nutritionnelles modernes dans des domaines aussi spécifiques que la nutrition sportive.

2. Intérêt du travail

Le présent travail a pour thème central la redécouverte des recettes traditionnelles aragonaises et leur application pratique dans le contexte du sport de montagne, un domaine qui combine effort physique extrême et interaction directe avec l'environnement naturel. Cette approche vise non seulement à renforcer l'importance du patrimoine culinaire d'Aragon, mais aussi à démontrer comment ces préparations, adaptées aux besoins nutritionnels des sportifs, peuvent contribuer à optimiser les performances et à promouvoir une alimentation durable et culturellement enrichissante, tout en soutenant le secteur agroalimentaire local.

2.1 Récupération des recettes traditionnelles

Le livre de recettes traditionnelles d'Aragon représente un précieux héritage culturel qui s'est transmis de génération en génération. Cependant, la mondialisation, les changements dans les habitudes alimentaires et la perte de lien avec les racines rurales ont réduit sa présence dans les régimes alimentaires contemporains (García-González et al., 2021). Ce travail vise à sauver ces recettes non seulement en hommage à l'histoire et aux pratiques culinaires de la région, mais aussi comme exemple de la façon dont une alimentation basée sur des produits locaux peut être saine, durable et accessible.

Les recettes traditionnelles aragonaises se caractérisent par la simplicité de leurs ingrédients et de leurs techniques culinaires, issues d'une économie de subsistance où prédominait l'utilisation totale des ressources. Des plats tels que la soupe à l'ail, les migas ou le poulet au chilindrón reflètent non seulement les contraintes historiques de la région, mais soulignent également l'utilisation stratégique d'ingrédients de base tels que le pain, l'huile d'olive, les légumes de saison et les produits de l'élevage local. Ces caractéristiques font des recettes aragonaises un modèle pour promouvoir la durabilité alimentaire et le respect des cycles naturels de production (Blasco et al., 2018).

2.2 Allier sport et tradition gastronomique

Les sports de montagne, qui comprennent des disciplines telles que le trail running, l'alpinisme et la randonnée, ont connu une croissance exponentielle au cours des dernières décennies en raison de leur capacité à combiner activité physique et connexion avec la nature. Cependant, l'un des principaux défis de ces disciplines est la mise en œuvre de stratégies nutritionnelles qui non seulement répondent aux besoins énergétiques, mais s'adaptent également à l'environnement et sont faciles à mettre en œuvre lors d'activités longues et exigeantes (Maughan et al., 2018).

L'intégration des recettes traditionnelles aragonaises dans la planification nutritionnelle des sportifs de montagne offre un double avantage. D'une part, ces plats peuvent être adaptés pour répondre aux

exigences spécifiques des différentes phases de l'activité physique : pré-effort, effort et post-effort. D'autre part, l'utilisation d'ingrédients locaux et de préparations traditionnelles renforce le lien émotionnel et culturel du sportif avec le territoire, ce qui peut avoir une influence positive sur sa perception du bien-être et de la satisfaction alimentaire.

Un exemple clair de cette intégration est la conception de menus qui incorporent des aliments emblématiques tels que la bourrache, la pêche de Calanda ou l'huile d'olive du Bas-Aragon. Ces ingrédients, riches en vitamines, minéraux et composés antioxydants, améliorent non seulement les performances sportives, mais soulignent également la valeur nutritionnelle et culturelle des produits locaux (Pérez et al., 2020).

2.3 Avantages socioculturels et environnementaux

La proposition de combiner recettes traditionnelles et sports de montagne a des implications qui vont au-delà de la nutrition sportive. Cette approche favorise le développement durable en promouvant les produits locaux, ce qui contribue à soutenir les économies rurales et à préserver les pratiques agricoles traditionnelles. Elle renforce également l'identité culturelle de la région en soulignant l'importance des traditions culinaires en tant que ressource vivante et adaptable aux contextes contemporains.

De même, la redécouverte des recettes traditionnelles et leur application dans le sport de montagne peuvent servir de pont entre les générations. En intégrant des éléments traditionnels dans un contexte moderne comme le sport, on crée un lien entre l'héritage culturel de l'Aragon et les pratiques actuelles, ce qui encourage sa transmission aux générations futures (Martínez-Almela et al., 2020).

2.4 Impact sur la communauté sportive et l'alimentation saine

L'application de recettes traditionnelles adaptées aux sports de montagne peut également transformer la perception de l'alimentation saine dans le domaine sportif. Ce travail vise non seulement à démontrer que les besoins nutritionnels des sportifs peuvent être satisfaits avec des aliments naturels et locaux, mais aussi que ces recettes peuvent être aussi efficaces, voire plus efficaces, que les produits commerciaux ultra-transformés.

La simplicité et l'accessibilité des plats traditionnels font de cette proposition un outil permettant de promouvoir des habitudes alimentaires plus saines et plus conscientes, tant chez les sportifs que dans la population en général. De plus, l'accent mis sur les aliments frais et de saison peut servir d'inspiration à d'autres régions qui cherchent à fusionner leur gastronomie traditionnelle avec les exigences du sport moderne.

2.5 Une approche multidimensionnelle

En définitive, l'intérêt de ce travail réside dans son approche multidimensionnelle, qui combine la récupération du patrimoine culinaire aragonais et la science de la nutrition sportive. En associant les sports de montagne et les recettes traditionnelles, non seulement les bénéfices pour la performance et la récupération des sportifs sont renforcés, mais cela contribue également au développement durable, à la préservation culturelle et à la promotion d'habitudes alimentaires saines. Cette approche représente une occasion unique de mettre en valeur la valeur intégrale de la gastronomie traditionnelle en tant que ressource dynamique, adaptée aux défis et aux besoins du monde contemporain.

3. Objectifs du travail

Ce travail a pour objectif général d'adapter des recettes aragonaises qui utilisent des aliments typiques de l'Aragon pour le Trail de montagne. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

- ⇒ Effectuer le calcul nutritionnel de chaque recette par portion consommée, pour une femme sportive type pesant 55 kg et mesurant 160 cm, spécialisée dans le trail court.
- ⇒ Élaborer des menus quotidiens pour chacune des étapes de la compétition, y compris les recettes adaptées et leur justification nutritionnelle.

4. Méthodologie

La méthodologie de ce travail suit une approche pratique et culturellement consciente, combinant des aspects de la nutrition sportive et de la gastronomie aragonaise afin d'optimiser les performances des athlètes de trail dans les Pyrénées. Le processus commence par la sélection d'aliments et de recettes traditionnels aragonais, en adaptant les proportions de leurs ingrédients pour répondre aux besoins spécifiques de chaque phase de l'activité sportive : pré-charge, intra-effort et post-charge ou récupération.

La phase initiale de la méthodologie consiste à identifier les ingrédients typiques de la région d'Aragon, connus pour leurs propriétés nutritionnelles bénéfiques pour l'endurance et la récupération musculaire. Ces ingrédients sont choisis en fonction de leur apport spécifique en macronutriments et micronutriments essentiels, tels que les glucides accessibles, les protéines de haute qualité, les graisses saines et les antioxydants, éléments clés à chaque phase de l'effort physique. À partir de ces recettes de base, les quantités et les proportions des ingrédients sont ajustées en fonction des besoins nutritionnels de chaque moment sportif. La phase de précharge vise à maximiser les réserves de glycogène grâce à une proportion plus importante de glucides ; pendant la phase intra-effort, l'objectif est de faciliter la digestion et de maintenir l'énergie et l'hydratation, en utilisant des aliments à assimilation rapide et riches en électrolytes ; tandis que, dans la phase post-charge, les recettes privilégient les protéines pour la réparation musculaire et les glucides faciles à digérer pour restaurer le glycogène perdu. Chaque recette est calibrée sur le plan nutritionnel à l'aide de tableaux de composition des aliments et de programmes d'analyse nutritionnelle afin de garantir qu'elle répond aux besoins énergétiques et nutritionnels des sportifs de haute montagne. Cette méthodologie permet de développer une proposition alimentaire complète, basée sur la culture locale et soutenue par la science de la nutrition sportive, optimisant les performances physiques et la récupération des athlètes de trail dans les Pyrénées

aragonaises grâce à une alimentation adaptée et durable. Voici un diagramme résumant les différentes étapes :

4.1 Diagramme

Figure 1. Diagramme explicatif du mode d'action

4.2 Recettes culinaires

Vous trouverez ci-dessous les recettes spécifiques à chaque phase de la performance sportive. Chaque recette, à base d'ingrédients typiques de l'Aragon, a été sélectionnée et adaptée en fonction de sa valeur nutritionnelle spécifique et de ses bienfaits sur la performance et la récupération des athlètes pratiquant le trail en montagne.

Tableau 1. Résumé des recettes aragonaises choisies et adaptées pour chaque phase de charge.

Phase de charge	Recette	Calibrage	Ingrédients	Justification
Précharge	<i>Soupe à l'ail avec pain et œuf poché</i>	367 Kcal / 45g CH 15g P / 12g G	Pain rustique, ail, huile d'olive, bouillon de volaille, œuf, paprika	Source de glucides complexes et de protéines de haute qualité, avec des antioxydants et des graisses saines pour maximiser les réserves de glycogène.
	<i>« Patatas a lo pobre »</i>	300 Kcal / 46g CH 5g P / 15g G	Pommes de terre de Cella, poivrons, oignons, ail, huile d'olive	Riche en glucides complexes et en antioxydants, favorisant la reconstitution du glycogène sans apport excessif en graisses.
	<i>Riz au lait</i>	225 Kcal / 35g CH 6g P / 7g G	Riz Brazal, lait entier, sucre/miel, cannelle, citron	Apport en glucides à digestion rapide avec protéines et calcium, idéal pour la phase de précharge.
Intraesfuerzo	<i>Rice Cakes fait maison</i>	360 Kcal / 75g CH 8g P / 3.5g G	Riz rond, fromage frais, dattes, miel, sel	Apport énergétique soutenu grâce à des glucides rapides et des protéines légères pour éviter la fatigue.
Postcarga	<i>Salade tiède de boursin et pommes de terre avec œuf et jambon de Teruel</i>	325 Kcal / 35g CH 13g P / 13g G	Boursin, pomme de terre, œuf, jambon de Teruel, huile d'olive, vinaigre	Source de glucides pour la reconstitution du glycogène et de protéines pour la réparation musculaire.
	<i>« Pollo al chilindrón »</i>	513 Kcal / 18.7g CH, 40.5g P / 32.1g G	Poulet, poivrons, tomates, oignons, ail, jambon serrano, huile d'olive	Riche en protéines et en antioxydants, favorisant la récupération et la réduction des lésions musculaires.
	<i>Porridge d'avoine aux pêches de Calanda et aux amandes</i>	295 Kcal / 36.3g CH, 6.3g P / 14.3g G	Flocons d'avoine, lait, pêches de Calanda, amandes, miel, cannelle	Combinaison de glucides, protéines et graisses saines pour une récupération optimale.

CH: Glucides totaux; P: Protéines totales ; G: Grasses totales

4.3 Menus quotidiens adaptés à la performance sportive de la course en montagne

Afin de donner un sens nutritionnel aux recettes choisies et adaptées, différents menus quotidiens ont été élaborés conformément aux recommandations nutritionnelles et énergétiques de chaque étape, en incluant ces recettes à un moment précis de la journée. Pour chacune des phases, les objectifs nutritionnels qui justifient les menus élaborés sont présentés et les plats contenant les recettes choisies et adaptées sont indiqués en rouge et en italique.

PHASE DE PRÉCHARGE

Objectif: Maximiser les réserves de glycogène musculaire et hépatique grâce à un apport élevé en glucides (6 à 9 g/kg de poids corporel), représentant plus de 60 % des calories totales journalières, avec une consommation modérée de graisses et un apport protéique adéquat (1,2 à 1,6 g/kg de poids).

Tableau 2. Proposition de menu quotidien adapté à la phase de précharge

Repas	Plat	Ingrédients clés	Énergie (Kcal)	CH (g)	P (g)	G (g)
Petit-déjeuner	Porridge d'avoine à la banane et au miel	Avoine, lait, banane, miel	450	75	12	10
Collation	Yogourt nature avec fruits et fruits secs	Yogourt, fraise, amandes	250	30	10	12
Déjeuner	<i>Soupe à l'ail avec pain et œuf poché</i>	<i>Pain, ail, bouillon de volaille, œuf</i>	<i>500</i>	<i>70</i>	<i>18</i>	<i>15</i>
	<i>« Patatas a lo pobre »</i>	<i>Pommes de terre, poivrons, huile d'olive, oignon,</i>	<i>420</i>	<i>65</i>	<i>5</i>	<i>15</i>
	<i>Riz au lait</i>	<i>Riz, lait, sucre, cannelle</i>	<i>350</i>	<i>60</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
Goûter	Milkshake à la banane et à l'avoine	Banane, avoine, lait	300	50	10	5
Dîner	Pâtes aux légumes et au fromage	Pâtes, courgettes, poivrons, fromage frais	550	80	20	12
Total journalier			2820	430	83	77

CH: Glucides totaux; P: Protéines totales ; G: Grasses totales

Justification :

- ⇒ L'apport en glucides est d'environ **7-8g/kg** de poids corporel
- ⇒ Les protéines se situent dans la fourchette recommandée (**1.3-1.6 g/kg**).
- ⇒ Graisses modérées, en privilégiant les graisses saines.

PHASE DE POSTCHARGE

Objectif : Récupérer le glycogène, favoriser la synthèse protéique et se réhydrater. Il est recommandé d'opter pour un rapport glucides/protéines de 3:1 ou 4:1.

Tableau 3. Menu quotidien adapté à la phase de post-charge

Repas	Plat	Ingrédients clés	Énergie (Kcal)	CH (g)	P (g)	G (g)
Petit-déjeuner	Porridge d'avoine aux pêches	Flocons d'avoine, lait, pêches, amandes	420	65	12	10
Collation	Smoothie au yaourt avec miel et fruits secs	Yogourt, miel, noeues	300	40	12	12
Déjeuner	<i>Salade tiède de bourrache et pommes de terre avec œuf et jambon de Teruel</i>	<i>Bourrache, pomme de terre, œuf, jambon</i>	<i>500</i>	<i>75</i>	<i>20</i>	<i>15</i>
	<i>« Pollo al chilindrón »</i>	<i>Poulet, poivrons, tomate, jambon</i>	<i>400</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>12</i>
	<i>Porridge d'avoine avec pêche Calanda et amandes</i>	<i>Avoine, lait, pêche, miel, amandes</i>	<i>350</i>	<i>55</i>	<i>10</i>	<i>8</i>
Goûter	Tartine de pain complet avec avocat et fromage frais	Pain complet, avocat, fromage	350	45	12	10
Dîner	Riz avec légumes et poissons	Riz, légumes, poisson blanc	500	75	25	8
Total Diario			2820	395	91	75

CH: Glucides totaux; P: Protéines totales ; G: Grasses totales

Justification :

- ⇒ Le rapport glucides/protéines est de **4:1**, idéal pour la récupération.
- ⇒ L'apport en protéines est suffisant pour la réparation musculaire (**1.5 g/kg**).
- ⇒ Bon équilibre des micronutriments pour la récupération.

4.4 Résumé nutritionnel adapté aux graphiques

Tableau 4. Comparaison des menus entre la phase de précharge et la phase de postcharge					
Menu	Énergie (kcal)	P(g)	G (g)	CH (g)	Objectif principale
Precharge	2820	83	77	430	Maximiser les réserves de glycogène (riches en hydrates de carbone)
Postcharge	2820	91	75	395	Récupération et réparation musculaire (axé sur les protéines)

CH: Glucides totaux; P: Protéines totales ; G: Grasses totales

Figures 2 y 3. Comparaison énergétique et des macronutriments entre les phases précédant et suivant à la compétition.

Figure 4. Pourcentage de répartition des macronutriments par phase.

5. Limites du travail

⇒ **Absence de validation expérimentale des recettes.**

Bien que ce travail présente une justification théorique et nutritionnelle solide des recettes, aucune validation pratique n'a été effectuée auprès de coureurs de trail. Aucun test de performance n'a été réalisé avec les plats conçus, ni aucune mesure physiologique (glycogène, récupération musculaire, hydratation, etc.) pour vérifier leur efficacité par rapport à d'autres approches diététiques.

⇒ **Absence de diversification dans les profils des athlètes.**

Le travail se concentre sur un type général d'athlète de trail, mais les différences individuelles telles que le sexe, l'âge, le niveau d'entraînement, le métabolisme ou les éventuelles restrictions alimentaires (véganisme, intolérances, etc.) n'ont pas été prises en compte, ce qui limite l'applicabilité des recettes à un éventail plus large d'athlètes.

⇒ **Méconnaissance de l'adhésion et des préférences sensorielles.**

L'acceptation des plats par les sportifs n'a pas été évaluée. La palatabilité, la facilité de consommation dans des conditions d'effort et l'acceptation subjective sont des facteurs clés dans la nutrition sportive, en particulier dans les épreuves d'endurance prolongée.

⇒ **Prise en compte limitée de la charge gastrointestinale, des intolérances et de la biodisponibilité.**

Bien que les recettes soient conçues pour optimiser les performances sportives, la tolérance digestive des ingrédients dans des situations d'effort n'a pas été étudiée en profondeur. Des ingrédients tels que la bourrache ou l'ail peuvent ne pas être bien tolérés par tous les athlètes. D'autre part, ces recettes contiennent du gluten, du lactose et d'autres nutriments problématiques pour certaines populations.

⇒ **Absence de comparaison avec les stratégies nutritionnelles conventionnelles.**

Bien que l'utilisation d'ingrédients locaux soit justifiée, leurs effets n'ont pas été comparés à ceux de stratégies nutritionnelles déjà validées dans la littérature scientifique. Il serait intéressant de comparer l'impact de ces recettes à celui d'autres protocoles nutritionnels en termes de performance et de récupération.

⇒ **Limitation géographique et disponibilité des ingrédients.**

Bien que la durabilité et l'utilisation de produits locaux constituent un avantage, elles représentent également une limitation pour les athlètes en dehors de la région d'Aragon. Bon nombre des ingrédients sélectionnés peuvent ne pas être disponibles dans d'autres régions ou s'avérer coûteux en dehors du cadre local, ce qui remet en question leur durabilité.

6. Points forts

⇒ **Intégration de la nutrition sportive à la gastronomie traditionnelle.**

L'un des grands atouts de ce travail est la fusion de la gastronomie aragonaise avec les besoins nutritionnels d'un sport d'endurance comme le trail running. Cette approche favorise une alimentation durable, saine et culturellement significative, un sujet peu exploré dans la littérature scientifique.

⇒ **Conception spécifique pour chaque phase de la performance sportive.**

Le travail structure les recettes en fonction des besoins nutritionnels des trois phases clés de la performance sportive : pré-effort, intra-effort et post-effort. Cela permet aux préparations d'être fonctionnelles et adaptées aux besoins physiologiques des athlètes à chaque moment de l'épreuve.

⇒ **Utilisation d'ingrédients locaux et durabilité.**

Le choix de produits locaux tels que le riz de Brazal, la truite des Pyrénées ou le jambon de Teruel apporte non seulement une valeur gastronomique et culturelle, mais soutient également le développement rural et la durabilité alimentaire. Cela renforce l'identité régionale et réduit l'empreinte carbone dans l'alimentation sportive.

⇒ **Fundement scientifique solide.**

Tout au long du travail, des références scientifiques pertinentes sur la nutrition sportive, le métabolisme énergétique et la physiologie de l'effort en montagne sont citées. Des aspects clés tels que le stress oxydatif, l'hydratation et le métabolisme énergétique en altitude ont été pris en compte.

⇒ **Format pratique et applicable.**

L'inclusion de fiches techniques détaillées pour chaque recette, avec des calibrages nutritionnels précis, permet aux sportifs ou aux professionnels de la nutrition d'appliquer directement ce travail dans la planification diététique.

⇒ **Contribution à la revalorisation du patrimoine culinaire.**

Ce travail a non seulement un impact dans le domaine sportif, mais aussi dans la conservation et la modernisation de la gastronomie aragonaise. La récupération de recettes traditionnelles adaptées aux besoins d'un athlète contemporain lui confère une valeur ajoutée en termes culturels et éducatifs.

7. Lignes de travail futures

⇒ **Validation expérimentale avec des athlètes.**

Il serait essentiel de mener des études expérimentales visant à mesurer les variables physiologiques (taux de glycogène, marqueurs de récupération musculaire, état d'hydratation) chez les sportifs qui suivent ce régime par rapport à d'autres protocoles nutritionnels.

⇒ **Études d'acceptabilité sensorielle et digestive.**

Évaluer l'acceptation des recettes en termes de goût, de digestibilité et de facilité de consommation dans des conditions réelles de trail running pourrait améliorer l'applicabilité pratique du travail.

⇒ **Extension à différents types de sportifs.**

Adapter ces recettes à différents profils de coureurs, en tenant compte de facteurs tels que le sexe, l'âge, le métabolisme et les restrictions alimentaires (végétaliens, cœliaques, intolérants au lactose, etc.), pourrait accroître l'applicabilité de l'étude.

⇒ **Comparaison avec les compléments alimentaires conventionnels.**

Une étude analysant l'efficacité de ces recettes par rapport aux gels, barres énergétiques et autres stratégies de supplémentation conventionnelles pourrait fournir des données précieuses pour la nutrition sportive.

⇒ **Application à d'autres disciplines de montagne.**

Ce modèle nutritionnel pourrait être étendu à d'autres disciplines telles que l'alpinisme, le ski de montagne ou l'escalade, en adaptant les recettes aux besoins spécifiques de chaque sport.

⇒ **Analyse de l'efficacité nutritionnelle des ingrédients locaux.**

Une analyse comparative entre les ingrédients locaux sélectionnés et d'autres sources de nutriments disponibles sur le marché permettrait de justifier davantage leur inclusion dans l'alimentation des sportifs.

⇒ **Développement d'un Manuel ou d'une application pour les sportifs.**

Afin de rendre l'information plus accessible, un guide pratique ou une application mobile pourrait être développé avec des recettes, des recommandations personnalisées et des stratégies nutritionnelles fondées sur des preuves.

8. Conclusions

Les conclusions de ce rapport technique sont les suivantes:

- a) Il est possible d'adapter les recettes de la région aragonaise afin de répondre aux besoins énergétiques et nutritionnels des sportifs à chaque étape d'une course de trail en montagne dans les Pyrénées aragonaises, en justifiant l'inclusion de chacun des ingrédients et leur proportion.
- b) Des menus quotidiens adaptés aux caractéristiques nutritionnelles du sport en question ont été élaborés et calibrés sur le plan nutritionnel, tant pour la veille que pour l'après-course de montagne, y compris les recettes adaptées à certains repas de la journée.
- c) Ce travail montre que l'utilisation d'ingrédients locaux enrichit la valeur nutritionnelle et culturelle des préparations et contribue à un régime alimentaire spécifique qui optimise la préparation, les performances et la récupération des athlètes.
- d) Ce travail souligne l'importance d'une alimentation adaptée aux sports d'endurance et de haut niveau, contribuant à la fois à la littérature sur la nutrition sportive et à la pratique du trail en montagne, en promouvant l'utilisation durable d'ingrédients locaux et leur potentiel pour optimiser les performances dans les sports d'endurance dans le contexte des Pyrénées aragonaises.

9. Références bibliographiques

- Beis, L. Y., & Wright-Whyte, M. (2022). *Sports nutrition in endurance sports*. Journal of Applied Physiology, 132(4), 1123-1134.
- Blasco, J., Muñoz, R., & Escalona, P. (2018). *La alimentación rural en Aragón: Historia, tradición y sostenibilidad*. Revista de Antropología Alimentaria, 32(4), 245-260.
- Bescós, R., Rodríguez, F. A., Iglesias, X., Ferrer, M. D., Iborra, E., & Sureda, A. (2012). *Nutritional strategies for optimizing performance and post-exercise recovery in athletes: A focus on carbohydrate and protein supplementation*. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 9(1), 1-11.
- Burke, L. M., Hawley, J. A., Wong, S. H., & Jeukendrup, A. E. (2011). *Carbohydrates for training and competition*. Journal of Sports Sciences, 29(sup1), S17-S27.
- Butterfield, G., & Melby, C. (2020). *High-altitude training and nutrition*. Medicine & Science in Sports & Exercise, 52(5), 1010-1017.
- Casa, D. J., & Stearns, R. L. (2019). *Hydration strategies for prolonged exercise in challenging environments*. Journal of Athletic Training, 54(6), 590-598.
- García-González, M., Pérez, C., & Aragón, J. (2021). *El patrimonio alimentario de Aragón: Productos autóctonos y su impacto en la gastronomía regional*. Cuadernos de Historia de la Alimentación, 15(3), 123-140.
- García-Ruiz, A., Muñoz, C., Pérez, J., & García, M. (2020). *Antioxidantes y salud deportiva: Importancia en el rendimiento y la recuperación muscular*. Revista Española de Nutrición Deportiva, 24(2), 143-152.
- Gibala, M. J., Little, J. P., van Essen, M., Wilkin, G. P., Burgomaster, K. A., Safdar, A., Raha, S., & Tarnopolsky, M. A. (2006). *Short-term sprint interval versus traditional endurance training: Similar initial adaptations in human skeletal muscle and exercise performance*. Journal of Physiology, 575(3), 901-911.
- Guasch-Ferré, M., et al. (2020). *Olive oil and health benefits*. Nutrients.
- International Trail Running Association (ITRA). (2021). *About trail running and our values*. Disponible en itra.run.
- Jentjens, R., & Jeukendrup, A. E. (2003). *Determinants of post-exercise glycogen synthesis during short-term recovery*. Sports Medicine, 33(2), 117-144.
- Jeukendrup, A. (2014). *Carbohydrate intake during exercise*. Sports Medicine.
- Martínez, S., & Navarro, A. (2019). *Manual de Trail Running: Guía completa para mejorar el rendimiento en carreras de montaña*. Barcelona: Editorial Desnivel.
- Martínez-Almela, J., Torres, R., & Lafuente, S. (2020). *Cocina y territorio: Un análisis de las prácticas alimentarias en el noreste de España*. Estudios de Cultura Gastronómica, 8(2), 58-75.

- Mataix, J., & García, A. (2002). *Nutrición y alimentación humana*. Barcelona: Masson.
- Medina, F. X., & Pérez, S. (2018). *Alimentación sostenible y deporte en montaña: Un enfoque local y cultural*. *Revista de Nutrición Humana y Dietética*, 29(3), 205-217.
- Maughan, R., & Shirreffs, S. (2018). *Nutrition for sports performance: Issues and opportunities*. *British Medical Journal*, 361, k2600.
- Mujika, I., & Padilla, S. (2001). *Physiological and performance characteristics of male professional road cyclists*. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 33(2), 355-362.
- Phillips, S. M. (2014). *A brief review of critical processes in exercise-induced muscular adaptation*. *Sports Medicine*, 44(1), S71-S77.
- Phillips, S. M. (2014). *A protein-centric view of skeletal muscle hypertrophy*. *Nutrition & Metabolism*.
- Pérez, C., García-González, M., & Aragón, J. (2020). *Productos locales y nutrición deportiva: Un estudio de caso en el Pirineo aragonés*. *Cuadernos de Nutrición y Deporte*, 14(1), 112-124.
- Sanz-Quinto, S., Moya-Ramón, M., Brizuela, G., Rice, I., Urbán, T., & López-Gruoso, R. (2019). *Nutritional strategies in an elite wheelchair marathoner at 3900 m altitude: A case report*. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 16(1), 51.
- Saunders, P. U., Garvican-Lewis, L. A., Chapman, R. F., & Périard, J. D. (2019). *Special environments: Altitude and heat*. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 29(2), 210-219.
- Stellingwerff, T., Morton, J., & Burke, L. (2019). *A framework for periodized nutrition for athletes*. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 29(2), 141-151.
- Stellingwerff, T., Peeling, P., Garvican-Lewis, L. A., Hall, R., Koivisto, A. E., Heikura, I. A., & Burke, L. M. (2019). *Nutrition and altitude: Strategies to enhance adaptation, improve performance and maintain health: A narrative review*. *Sports Medicine*, 49(Suppl 2), S169–S184.
- Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). *Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance*. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(3), 501-528.
- Varela, P. V. A. (s. f.). CC | Ultra 100K. <https://canfranccanfranc.com/ultra100K.html>
- Koivisto, A. E., Paulsen, G., Paur, I., Garthe, I., Tønnessen, E., Raastad, T., Bastani, N. E., Hallén, J., Blomhoff, R., & Bøhn, S. K. (2018). *Antioxidant-rich foods and response to altitude training: A randomized controlled trial in elite endurance athletes*. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 28(9), 1982-1995.

ANNEXE I. CALIBRATION RECETTES SUGGÉRÉES PRÉCHARQUEMENT

Pendant la phase de précharge (24 à 48 heures avant la compétition), l'objectif est de maximiser les réserves de glycogène musculaire et hépatique. Ce type d'activité nécessite de consommer entre 6 et 9 grammes de glucides par kg de poids corporel, en modérant les graisses et en maintenant un apport adéquat en protéines (1,2 à 1,6 g/kg de poids corporel selon la littérature scientifique).

Entrée : Soupe à l'ail avec pain et œuf poché

Phase : Précharge

Portions : 1

Temps de préparation : 20 minutes

Ingrédients (par portion) :

- Pain rustique au blé (de préférence pain de campagne d'Aragon) : 150 g
- Ail frais de la région : 2 gousses (10 g)
- Huile d'olive vierge extra (AOP Bajo Aragón) : 10 ml
- Bouillon de volaille maison : 300 ml (sans matières grasses ajoutées)
- Paprika doux de La Vera : 1 cuillère à café (5 g) (facultatif, pour le goût et les antioxydants)
- Œuf frais : 1 unité (50 g)
- Sel et poivre à votre convenance

Préparation culinaire:

1. Dans une casserole, faites chauffer l'huile d'olive vierge extra à feu moyen.
2. Ajoutez les gousses d'ail émincées et faites-les dorer légèrement jusqu'à ce qu'elles libèrent leur arôme, en veillant à ce qu'elles ne brûlent pas.
3. Ajoutez le pain coupé en petits morceaux et faites-le griller légèrement dans l'huile avec l'ail.
4. Ajoutez le paprika et remuez rapidement pour éviter qu'il ne brûle.
5. Verser le bouillon de volaille chaud sur le mélange et laisser mijoter à feu doux pendant 10 minutes.
6. Assaisonner avec du sel et du poivre.
7. Pocher l'œuf directement dans la soupe pendant 2 à 3 minutes.
8. Servir chaud.

Justification nutritionnelle du plat:

Ce plat offre une combinaison équilibrée de glucides, de protéines et de graisses saines, essentiels pendant la phase de précharge pour maximiser les réserves de glycogène:

- **Pain rustique** : principale source de glucides complexes qui fournissent une énergie durable. C'est un aliment essentiel pour maximiser les réserves de glycogène musculaire (Burke et al., 2017).
- **Huile d'olive** : elle fournit des acides gras monoinsaturés, bénéfiques pour la santé cardiovasculaire et le contrôle de l'inflammation. Sa teneur élevée en acide oléique et en polyphénols lui confère des propriétés anti-inflammatoires, utiles pour minimiser les lésions musculaires (Guasch-Ferré et al., 2020).
- **Œuf** : source de protéines de haute qualité nécessaires au maintien de la synthèse musculaire pendant l'effort. Il apporte des acides aminés essentiels, dont la leucine, qui est essentielle à la synthèse protéique musculaire (Phillips, 2014), et des micronutriments tels que la choline, essentielle au métabolisme énergétique et à la fonction neuromusculaire.
- **Bouillon de volaille** : source d'électrolytes tels que le sodium et le potassium, essentiels au maintien de l'équilibre hydrique avant la compétition.

Calibrage nutritionnel complet par portion de consommation :

Tableau 5. Macronutriments de la préparation de soupe à l'ail

Nutriments	Quantité
Energía (kcal)	367 kcal
Proteínas	15 g
Grasas totales	12 g
Saturadas	2 g
Monoinsaturadas	8 g
Poliinsaturadas	1 g
Carbohidratos	45 g
Azúcares simples	1 g
Fibra alimentaria	3 g
Colesterol	185 mg
Sodio	900 mg*

*Le sodium dépend de la quantité de sel ajoutée et du contenu du bouillon

Tableau 6. Principaux micronutriments de la préparation de soupe à l'ail

Micronutriment	Quantité	% Apport journalier
Vitamina A (retinol y equivalentes)	270 µg	34 %
Vitamina E (tocoferoles)	1.5 mg	15 %
Vitamina D	1.2 µg	12 %
Vitamina B1 (Tiamina)	0.25 mg	21 %
Vitamina B2 (Riboflavina)	0.2 mg	15 %
Vitamina B3 (Niacina)	3 mg	19 %
Vitamina B6	0.2 mg	14 %
Folatos	50 µg	13 %
Hierro	2 mg	25 %
Calcio	80 mg	8 %
Magnesio	40 mg	10 %
Fósforo	120 mg	17 %
Potasio	250 mg	12 %
Zinc	1.2 mg	12 %
Selenio	10 µg	18 %

Modifications :

- **Pain rustique** : On opte pour du pain de campagne d'Aragon plutôt que pour des pains plus raffinés. La quantité est fixée à 150 g afin de contrôler l'apport en glucides complexes.
- **Huile d'olive vierge extra (AOP Bajo Aragón)** : elle est limitée à 10 ml, au lieu d'une quantité illimitée, afin de maintenir un profil lipidique sain et adapté à la phase.
- **Bouillon de volaille faite maison** : un bouillon sans graisses ajoutées est utilisé pour éviter les excès caloriques et les graisses inutiles.
- **Œuf frais** : la quantité est maintenue, mais il est spécifiquement inclus pour ses protéines de haute qualité.

Justification : l'objectif est de maximiser l'apport en glucides et de modérer les graisses tout en conservant la qualité nutritionnelle.

Plat principal: « Patatas a lo pobre »

Phase : Précharge

Portions : 1

Temps de préparation : 35 minutes

Ingrédients (par portion) :

- Pommes de terre de Cella: 400 g
- Poivron vert (variété locale) : 50 g
- Poivron rouge (variété locale) : 50 g
- Oignon doux de Fuentes de Ebro : 50 g
- Huile d'olive vierge extra (AOP Bajo Aragón) : 15 ml
- Ail frais de la région : 1 gousse
- Sel et poivre à votre convenance

Préparation culinaire

1. Épluchez les pommes de terre et coupez-les en fines rondelles (environ 3-5 mm).
2. Nettoyez et coupez les poivrons en fines lamelles. Coupez l'oignon en julienne et hachez finement l'ail.
3. Dans une grande poêle, faites chauffer l'huile d'olive à feu moyen. Ajoutez l'ail haché et faites-le revenir légèrement jusqu'à ce qu'il dégage son arôme.
4. Ajoutez l'oignon et les poivrons, et faites-les cuire pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'ils commencent à ramollir.
5. Ajoutez les pommes de terre, en mélangeant bien avec les légumes. Faites cuire à feu moyen-doux, en remuant de temps en temps pour éviter qu'elles ne collent, pendant environ 20-25 minutes ou jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres.
6. Rectifiez l'assaisonnement en sel et poivre avant de servir.

Justification nutritionnelle du plat :

Ce plat est conçu pour couvrir les besoins énergétiques de la phase de précharge, dont l'objectif est de maximiser les réserves de glycogène avant l'épreuve.

- **Pommes de terre de Cella** : elles fournissent des glucides complexes à faible indice glycémique (IG) et à assimilation rapide, qui favorisent la reconstitution du glycogène musculaire et hépatique, et sont idéales pour une libération d'énergie soutenue (Montignac, 2009). Elles contiennent également de la vitamine C, du potassium et des fibres, qui contribuent à l'équilibre électrolytique et au bon fonctionnement du système immunitaire.
- **Poivrons et oignons** : Sources de vitamines antioxydantes (C, A et E) qui aident à réduire le stress oxydatif associé à un entraînement intense. L'oignon est riche en quercétine, un antioxydant qui peut améliorer la fonction mitochondriale et retarder la fatigue (Hollman et al., 2010). Le poivron vert a une teneur élevée en vitamine C, essentielle à la synthèse du collagène et à la réparation des tissus (Carr & Maggini, 2017).
- **Ail** : il améliore la circulation sanguine et possède des propriétés anti-inflammatoires.
- **Huile d'olive extra vierge** : elle apporte des acides gras sains et de la vitamine E, favorisant une réponse anti-inflammatoire et fournissant un supplément d'énergie sous forme de graisses. De plus, elle ne compromet pas la charge glucidique.

Ce plat combine des glucides et de petites quantités de graisses saines, ce qui permet une digestion modérément rapide et évite de surcharger le système digestif avant la compétition. La cuisson au four ou à la poêle avec peu de matière grasse améliore la digestibilité et évite les troubles gastriques avant la course.

Calibrage nutritionnel par portion de consommation :

Tableau 7. macronutriments de la préparation de "patatas a lo pobre:"

Nutriment	Quantité
Energía (kcal)	300 kcal
Proteínas	5 g
Grasas totales	15 g
Saturadas	2 g
Monoinsaturadas	12 g
Poliinsaturadas	1 g
Carbohidratos	46 g
Azúcares simples	6 g
Fibra alimentaria	5 g
Colesterol	0 mg
Sodio	300 mg*

*Le sodium dépend de la quantité de sel ajoutée.

Tableau 8. Micronutriments de la préparation de « patatas a lo pobre »

Micronutriment	Quantité	% Apport journalier
Vitamina A (retinol y equivalentes)	450 µg	56 %
Vitamina E (tocoferoles)	3 mg	30 %
Vitamina C	70 mg	78 %
Vitamina B6	0.4 mg	28 %
Folatos	60 µg	15 %
Hierro	1.5 mg	15 %
Calcio	45 mg	4 %
Magnesio	45 mg	12 %
Fósforo	120 mg	17 %
Potasio	1,050 mg	30 %
Zinc	0.9 mg	8 %
Selenio	4 µg	7%

Modifications:

- **Pommes de terre de Cella :** La quantité est ajustée à 400 g afin d'optimiser l'apport en glucides sans excès.
- **Huile d'olive :** la quantité est contrôlée à 15 ml afin d'équilibrer la teneur en matières grasses.
- **Oignons et poivrons :** ils sont conservés, en raison de leur apport antioxydant qui permet de lutter contre le stress oxydatif.

Justification : l'ajustement des quantités permet une charge glucidique optimale tout en évitant un excès de graisses qui pourrait affecter la digestion avant la compétition.

Dessert: Riz au lait

Phase : Précharge

Portions : 1

Temps de préparation : 30 minutes

Ingrédients (par portion) :

- Riz rond d'Aragon (riz Brazal, produit en Aragon) : 50 g
- Lait entier : 250 ml
- Cannelle en bâton : 1 unité
- Zeste de citron (sans la partie blanche) : 1 bande
- Sucre (de préférence de betterave) ou miel d'Aragon : 15 g
- Sel : une pincée

Préparation culinaire :

1. Lavez le riz à l'eau froide pour éliminer une partie de l'amidon.
2. Dans une casserole, faites chauffer le lait avec la branche de cannelle et le zeste de citron jusqu'à ébullition.
3. Ajoutez le riz et une pincée de sel. Réduisez le feu à doux et laissez mijoter en remuant fréquemment pendant environ 20-25 minutes.
4. Ajoutez le sucre dans les 5 dernières minutes de cuisson, en mélangeant bien pour qu'il se dissolve complètement.
5. Retirez la branche de cannelle et le zeste de citron.
6. Laissez refroidir légèrement avant de servir. Ce plat peut être consommé tiède ou froid. Lavar el arroz con agua fría para eliminar parte del almidón.

Justification nutritionnelle du plat :

Le riz au lait est un excellent choix pour la phase de précharge, car il combine des glucides faciles à digérer et des protéines, ce qui aide à optimiser les réserves de glycogène et à maintenir un profil nutritionnel équilibré. De plus, le lait est une source de calcium et contribue à l'hydratation car c'est un plat humide.

- **Riz rond d'Aragon (Brazal)** : étant un riz bomba, il a un profil amylicé idéal pour fournir une énergie durable et efficace, permettant de maximiser le glycogène musculaire et hépatique avant la compétition. Sa digestibilité est élevée (Conterno et al., 2011).
- **Lait entier** : source de protéines (caséine et lactosérum) de haute qualité, qui aident à maintenir un équilibre azoté positif. Sa teneur en caséine favorise la récupération et le sommeil (Hulmi et al., 2010). De plus, il apporte du calcium, essentiel à la contraction musculaire.
- **Cannelle**: elle peut améliorer la sensibilité à l'insuline, optimisant ainsi le stockage du glucose sous forme de glycogène. Elle possède également des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.
- **Écorce de citron** : elle apporte des antioxydants tels que la vitamine C, qui peut réduire le stress oxydatif lié à l'entraînement et augmenter la biodisponibilité du fer présent dans les aliments (Saeedi et al., 2019).
- **Sucre ou miel d'Aragon** : source de glucides simples à absorption rapide (glucose), utile pour compléter l'apport énergétique sans surcharger le système digestif (Bogdanov et al., 2008).

Ce dessert est facile à digérer et son goût sucré peut améliorer son acceptation dans le cadre d'un régime alimentaire de préparation avant une compétition.

Calibrage nutritionnel par portion de consommation :

Tableau 9. Macronutriments de la préparation de riz au lait :

Nutriment	Quantité
Energía (kcal)	225 kcal
Proteínas	6 g
Grasas totales	7 g
Saturadas	4 g
Monoinsaturadas	2 g
Poliinsaturadas	0.2 g
Carbohidratos	35 g
Azúcares simples	15 g
Fibra alimentaria	0.3 g
Colesterol	~15 mg
Sodio	~50 mg*

Tableau 10. Micronutriments de la préparation de riz au lait :

Nutriment	Quantité	% Apport journalier recommandé
Vitamina A (retinol y equivalentes)	150 µg	17 %
Vitamina D	1 µg	10 %
Vitamina B1 (Tiamina)	0.1 mg	9 %
Vitamina B2 (Riboflavina)	0.2 mg	15 %
Vitamina B3 (Niacina)	1 mg	6 %
Calcio	220 mg	22 %
Hierro	0.4 mg	3 %
Magnesio	20 mg	5 %
Fósforo	150 mg	21 %
Potasio	250 mg	7 %
Zinc	0.5 mg	5 %

Modifications :

- **Sucre ou miel :** Limité à **15g** pour apporter des glucides simples sans excès de sucres.
- **Lait entier :** Maintenu pour apporter les protéines et les matières grasses nécessaires.

Justification : Des adaptations permettent à ce dessert sucré de fournir rapidement de l'énergie sans compromettre l'équilibre nutritionnel.

ANNEXE 2. CALIBRAGE DES RECETTES INTRA-EFFORT PROPOSÉES

Pendant la compétition, privilégiez les aliments et les boissons rapidement assimilables afin de maintenir le taux de glucose dans le sang et éviter la fatigue. Il est recommandé de consommer entre 30 et 60 g de glucides par heure.

Plat: Rice cake faite maison

Phase : Intra-effort

Portions : 1

Temp de préparation : 15 minutes (+ temps de refroidissement)

Ingrédients (par portion) :

- Riz rond d'Aragon : 100 g
- Fromage frais : 20 g
- Dattes dénoyautées : 15 g
- Miel des Pyrénées : 10 g
- Eau : 300 ml
- Une pincée de sel

Préparation culinaire :

1. Cuire le riz dans de l'eau salée jusqu'à ce qu'il soit très tendre et commence à prendre une texture collante.
2. Ajouter le fromage frais émietté, les dattes hachées et le miel. Bien mélanger.
3. Étaler le mélange dans un moule rectangulaire et presser pour compacter.
4. Laisser refroidir pendant au moins 2 heures au réfrigérateur.
5. Couper en portions individuelles avant d'emballer pour la consommation pendant le Trail.

Justification nutritionnelle du plat :

- **Riz:** Source de glucides à digestion rapide pour reconstituer le glucose pendant l'effort physique.
- **Fromage frais:** apporte des protéines et des graisses légères pour un apport énergétique soutenu.
- **Dattes et miel:** riches en sucres simples, ils garantissent une énergie immédiate. Ils contiennent également des minéraux tels que le potassium, important pour prévenir les crampes.
- **Sel:** aide à maintenir l'équilibre électrolytique.

Calibrage nutritionnel par portion de consommation :

Nutriment	Quantité	
Energía (kcal)	360 kcal	
Proteínas	8 g	
Grasas totales	3.5 g	
Saturadas	2 g	
Monoinsaturadas	0.9 g	
Poliinsaturadas	0.2 g	
Carbohidratos	75 g	
Azúcares simples	25 g	
Fibra alimentaria	1.5 g	
Colesterol	7 mg	
Sodio	200 mg*	
Calcio	60 mg	6 % CDR
Hierro	0.7 mg	5 % CDR
Magnesio	25 mg	6 % CDR
Fósforo	100 mg	15 % CDR
Potasio	220 mg	6 % CDR
Zinc	0.5 mg	5 % CDR
Vitamina B1	0.1 mg	8 % CDR
Vitamina B2	0.07 mg	5 % CDR
Vitamina B3	1 mg	6 % CDR
Vitamina A	10 µg	1 % CDR

Modifications :

- **Fromage frais :** quantité ajustée à 20 g pour ajouter des protéines légères sans excès de graisses.
- **Dattes et miel:** proportions optimisées (15 g de dattes, 10 g de miel) pour maximiser les sucres simples nécessaires pendant l'effort.
- **Sel :** Quantité modérée pour l'équilibre électrolytique.

Justification : la combinaison de sucres simples et de glucides complexes assure une libération d'énergie soutenue pendant l'exercice, évitant ainsi les troubles digestifs.

ANNEXE 3. CALIBRAGE DES RECETTES POST CARGA PROPOSÉES

Après la course, l'objectif principal est la récupération musculaire, la reconstitution des réserves de glycogène et la réparation des tissus. Un rapport glucides/protéines de 3:1 ou 4:1 est recommandé.

Entrée : Salade tiède de bourrache et pommes de terre avec œuf et jambon de Teruel

Phase: Postcharge

Portions: 1

Temp de préparation : 20 minutes

Ingrédients (par portion):

- Bourrache fraîche : 150 g
- Pommes de terre de Cella : 300 g
- Œuf frais : 1
- Jambon de Teruel (coupé en fines lamelles) : 30 g
- Huile d'olive vierge extra (AOP Bajo Aragón) : 10 ml
- Vinaigre de vin rouge : 5 ml
- Sel et poivre

Préparation culinaire :

1. Nettoyer et couper la bourrache. La faire bouillir avec les pommes de terre pelées et coupées en morceaux jusqu'à ce qu'elles soient tendres (10-12 minutes). Égoutter.
2. Faites cuire l'œuf pendant 6 minutes et égalez-le.
3. Mélangez la bourrache, les pommes de terre et le jambon de Teruel dans un saladier.
4. Assaisonnez avec de l'huile, du vinaigre, du sel et du poivre.
5. Servez tiède avec l'œuf coupé en deux sur le dessus

Justification nutritionnelle du plat :

- **Bourrache:** aliment faible en calories et riche en fibres. Elle est une excellente source d'antioxydants, notamment de vitamines C et A, et contient de l'acide gamma-linolénique, qui a des effets anti-inflammatoires. La bourrache aide à réduire le stress oxydatif après l'exercice et contribue à la récupération cellulaire (Medina & Pérez, 2018).
- **Pomme de terre:** riche en glucides, elle est idéale pour reconstituer le glycogène musculaire épuisé pendant l'exercice. Les pommes de terre sont également riches en potassium, qui aide à rétablir l'équilibre électrolytique.
- **Œuf:** il fournit des protéines à haute valeur biologique et tous les acides aminés essentiels à la synthèse musculaire, facilitant ainsi la réparation et la récupération après l'effort (Phillips, 2014).
- **Jambon de Teruel:** il apporte des protéines et des minéraux tels que le fer et le sodium. Le fer est essentiel à la production d'hémoglobine et à l'oxygénation musculaire, tandis que le sodium aide à rétablir les niveaux d'électrolytes.

Calibrage nutritionnel par portion de consommation :

Tableau 13. Macronutriments de la préparation de salade tiède :

Nutriment	Quantité
Energía (kcal)	325 kcal
Proteínas	13 g
Grasas totales	13 g
Saturadas	3 g
Monoinsaturadas	9 g
Poliinsaturadas	1 g
Carbohidratos	35 g
Azúcares simples	3 g
Fibra alimentaria	5 g
Colesterol	220 mg
Sodio	650 mg*

* Le sodium dépend de la quantité de sel ajoutée et du jambon.

Tableau 14. Micronutriments de la préparation de la salade tiède :

Micronutriment	Quantité	% Apport journalier recommandé
Vitamina A (retinol y equivalentes)	400 µg	50 %
Vitamina E (tocoferoles)	2 mg	20 %
Vitamina C	35 mg	39 %
Vitamina B1 (Tiamina)	0.2 mg	16 %
Vitamina B2 (Riboflavina)	0.3 mg	23 %
Vitamina B3 (Niacina)	3 mg	20 %
Vitamina B6	0.3 mg	21 %
Folatos	90 µg	23 %
Hierro	3 mg	21 %
Calcio	70 mg	6 %
Magnesio	50 mg	13 %
Fósforo	150 mg	21 %
Potasio	950 mg	27 %
Zinc	1.5 mg	14 %
Selenio	15 µg	27 %

Modifications :

- **Bourrache fraîche** : augmentée à 150 g pour enrichir le plat en antioxydants.
- **Jambon de Teruel** : contrôlé à 30 g pour modérer le sodium et éviter l'excès de protéines.
- **Huile d'olive** : réduite à 10 ml pour éviter une charge excessive en graisses.

Justification : l'objectif est une récupération efficace avec un équilibre adéquat entre glucides et protéines.

Plan principale : « Pollo al chilindrón »

Phase : Postcharge

Portions : 1

Temp de préparation : 20 minutes

Ingrédients (par portion):

- Poulet (cuisse ou pilon désossé) : 150 g
- Poivrons rouges (variété locale) : 50 g
- Poivrons verts (variété locale) : 50 g
- Tomate fraîche mûre : 100 g
- Oignon doux de Fuentes de Ebro : 50 g
- Ail frais : 2 gousses
- Jambon serrano de Teruel : 15 g
- Huile d'olive vierge extra (AOP Bajo Aragón) : 15 ml
- Sel et poivre
- Paprika doux d'Aragon : 1 cuillère à café (5 g)

Préparation culinaire :

1. Coupez le poulet en morceaux de taille moyenne. Salez et poivrez selon votre goût.
2. Dans une grande casserole, faites chauffer l'huile d'olive et faites dorer le poulet de tous les côtés. Réservez.
3. Dans la même huile, faites revenir l'ail, l'oignon et les poivrons coupés en lamelles jusqu'à ce qu'ils soient tendres.
4. Ajoutez la tomate râpée et laissez cuire pendant 10 minutes à feu moyen jusqu'à ce que le mélange réduise légèrement.
5. Ajoutez le paprika doux et le jambon serrano haché, en remuant rapidement pour mélanger les saveurs.
6. Remettez le poulet dans la casserole, couvrez d'un peu d'eau ou de bouillon et laissez mijoter à feu doux pendant 20-25 minutes jusqu'à ce que le poulet soit tendre et que la sauce épaisse.
7. Rectifiez l'assaisonnement avant de servir.

Justification nutritionnelle du plat :

Le « pollo al chilindrón » est un plat idéal pour la phase de récupération, car il apporte des protéines de haute qualité, des antioxydants et des graisses saines qui aident à réparer les tissus et à reconstituer les nutriments perdus après une activité physique intense..

- **Poulet** : il fournit des protéines à haute valeur biologique nécessaires à la réparation et à la croissance musculaire. Sa faible teneur en matières grasses en fait une source maigre idéale.
- **Poivrons et tomates** : riches en antioxydants tels que la vitamine C, le bêta-carotène et le lycopène, ils aident à lutter contre le stress oxydatif et favorisent la récupération cellulaire.
- **Oignon et ail** : contiennent des composés bioactifs aux propriétés anti-inflammatoires et bénéfiques pour le système immunitaire.
- **Jambon serrano** : source modérée de protéines et de sodium, il aide à rétablir l'équilibre électrolytique après un exercice intense.
- **Huile d'olive vierge extra** : riche en acides gras monoinsaturés et en vitamine E, elle favorise la santé cardiovasculaire et réduit l'inflammation.

Calibrage nutritionnel par portion de consommation :

Tableau 15. Macronutriments de la préparation du « pollo al chilindrón »

Nutriment	Quantité
Energía (kcal)	513 kcal
Proteínas	40.5 g
Grasas totales	32.1 g
Saturadas	9.5 g
Monoinsaturadas	10 g
Poliinsaturadas	1 g
Carbohidratos	18.7 g
Azúcares simples	10 g
Fibra alimentaria	5 g
Colesterol	120 mg
Sodio	910 mg*

*Le sodium dépend de la quantité de sel ajoutée et du jambon.

Tableau 16. Micronutriments de la préparation du « pollo al chilindrón » :

Micronutriment	Quantité	% CDR (approximé)
Vitamina A (retinol y equivalentes)	710 µg	79%
Vitamina E (tocoferoles)	2.4 mg	20%
Vitamina C	163 mg	180%
Vitamina B1 (Tiamina)	0.2 mg	16%
Vitamina B2 (Riboflavina)	0.3 mg	23%
Vitamina B3 (Niacina)	3 mg	20%
Vitamina B6	0.5 mg	35%
Folatos	90 µg	23%
Hierro	1.2 mg	21%
Calcio	32 mg	3%
Magnesio	30 mg	8%
Fósforo	150 mg	21%
Potasio	237 mg	7%
Zinc	1.5 mg	14%
Selenio	15 µg	27%

Modifications :

- **Poulet** : quantité ajustée à **150 g** pour apporter suffisamment de protéines sans excès..
- **Huile d'olive** : limitée à **15 ml** pour réduire la teneur en matières grasses.
- **Poivrons et tomates** : quantités spécifiques pour garantir les antioxydants.
- **Jambon serrano** : contrôlé à **15 g** pour modérer le sodium.

Justification : ces adaptations garantissent une réparation musculaire efficace avec un équilibre adéquat entre protéines et antioxydants..

Dessert : Porridge d'avoine avec pêche Calanda et amandes

Phase : Postcharge

Portions : 1

Temp de préparation : 15 minutes

Ingrédients (par portion) :

- Flocons d'avoine : 50 g
- Lait entier ou boisson végétale enrichie (amande ou avoine) : 200 ml
- Pêche de Calanda (fraîche ou en conserve sans sucre ajouté) : 80 g
- Amandes effilées : 10 g
- Miel des Pyrénées : 5 g
- Cannelle en poudre : une pincée

Préparation culinaire :

1. Dans une casserole, faites chauffer le lait à feu moyen jusqu'à ce qu'il commence à bouillir.
2. Ajoutez les flocons d'avoine et laissez cuire à feu doux, en remuant constamment, pendant 5 à 8 minutes jusqu'à obtenir une texture crémeuse.
3. Pendant la cuisson du porridge, coupez la pêche en petits morceaux ou en fines lamelles.
4. Une fois l'avoine cuite, servez-la dans un bol. Ajoutez les morceaux de pêche, les amandes effilées, le miel et saupoudrez de cannelle.
5. Vous pouvez servir chaud ou tiède, selon votre préférence.

Justification nutritionnelle du plat :

Le porridge d'avoine aux pêches et aux amandes est idéal pendant la phase de récupération, car il combine des glucides, des protéines et des graisses saines qui favorisent la reconstitution du glycogène musculaire et la réparation des tissus.

- **Flocons d'avoine:** l'avoine est riche en glucides complexes et en fibres solubles (bêta-glucane), ce qui permet une libération d'énergie prolongée, idéale pour reconstituer les réserves de glycogène avant un effort prolongé. Les glucides complexes de l'avoine maintiennent des niveaux de glucose stables dans le sang, évitant les pics et les chutes brutales, favorisant ainsi les performances (Burke et al., 2011).

- **Lait entier** : riche en protéines de haute qualité, il aide à la réparation musculaire. Si vous utilisez une boisson végétale enrichie, elle apporte du calcium et de la vitamine D.
- **Pêche de Calanda**: cette pêche apporte des sucres naturels et de la vitamine C, un antioxydant important qui contribue à protéger l'organisme contre le stress oxydatif pendant une activité physique intense (García-Ruiz et al., 2020). Sa teneur en eau aide à maintenir une bonne hydratation.
- **Amandes d' Aragón**: sont une source de graisses saines, en particulier d'acides gras monoinsaturés, et de vitamine E, un antioxydant liposoluble qui protège les membranes cellulaires contre les dommages oxydatifs. Les amandes apportent également du magnésium, un minéral essentiel à la contraction et à la récupération musculaire (Mataix & García, 2002).
- **Miel** : il fournit du glucose à absorption rapide, qui complète le renouvellement des réserves d'énergie.
- **Cannelle**: aide à améliorer la sensibilité à l'insuline, optimisant ainsi la récupération énergétique.

Ce dessert est très digeste et apporte des nutriments essentiels pour une récupération efficace après une compétition ou un entraînement intense.

Calibrage nutritionnel par portion de consommation :

Tableau 17. Macronutriments de la préparation de porridge d'avoine

Nutriment	Quantité
Energía (kcal)	295 kcal
Proteínas	6.3 g
Grasas totales	14.3 g
Saturadas	1.2 g
Monoinsaturadas	9 g
Poliinsaturadas	2 g
Carbohidratos	36.3 g
Azúcares simples	19 g
Fibra alimentaria	5.5 g
Colesterol	5 mg
Sodio	25 mg*

* Le sodium dépend de la boisson lactée ou végétale choisi.

Tableau 18. Micronutriments de la préparation de porridge d'avoine

Micronutriment	Quantité	% CDR (approxime)
Vitamina A (retinol y equivalentes)	60 µg	7%
Vitamina E (tocoferoles)	6 mg	40%
Vitamina C	10 mg	11%
Vitamina B1 (Tiamina)	0.1 mg	9%
Vitamina B2 (Riboflavina)	0.2 mg	15%
Vitamina B3 (Niacina)	1.5 mg	9%
Vitamina B6	0.1 mg	6%
Folatos	25 µg	6%
Hierro	1.4 mg	10%
Calcio	130 mg	13%
Magnesio	85 mg	21%
Fósforo	160 mg	23%
Potasio	370 mg	11%
Zinc	1.1 mg	10%
Selenio	3 µg	5%

Modifications :

- **Flocons d'avoine** : ajustés à **50 g** pour maximiser l'apport en glucides complexes.
- **Pêche de Calanda** : quantité précise de **80 g** pour un apport optimal en sucres naturels.
- **Amandes effilées** : contrôlées à **10 g** pour ajouter des graisses saines sans excès.
- **Miel** : Modéré à **5 g** pour compléter les glucides simples.

Justification : ces modifications permettent une récupération efficace grâce à un rapport idéal entre glucides, lipides et protéines, ainsi qu'à la présence d'antioxydants essentiels.

Analyse nutritionnelle détaillée des recettes

Comme vous pouvez le constater, une analyse nutritionnelle est fournie pour chaque recette, sur la base des quantités proposées et des valeurs de référence des aliments courants issues de bases de données nutritionnelles internationales. Les valeurs sont exprimées en énergie (kcal), glucides (g), protéines (g), lipides totaux (g) et micronutriments essentiels. Chaque recette a été analysée en termes d'apport énergétique, de macronutriments et de micronutriments essentiels, à partir des données de référence de bases internationales telles que l'USDA et la BEDCA (Base Española de Datos de Composición de Alimentos, base de données espagnole sur la composition des aliments).

Ce rapport a été réalisé pour satisfaire les exigences de la sous-activité du projet For-Alimenta 325.
Études et rapports sur la nutrition, la gastronomie, les sports de montagne et la santé adaptés à la demande
des acteurs liés au secteur agroalimentaire.

Interreg
POCTEFA

Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

Universidad
Zaragoza

FOR-ALIMENTA